

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta‘limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Nargiza G‘ulomova

Navoiy innovatsiyalar universiteti
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
gulomovamoi@mail.ru

**ALISHER NAVOIY MUALLIFLIK KOPIYSINING TARIX
FANINING O‘QITILISHIDAGI AHAMIYATI**

Annotatsiya: Alisher Navoiyning birgina lirik ijodiy merosi ko‘p asrdiki kitobxonlarning e‘tiborini va diqqatini ohangraboddek o‘ziga jalb etib kelayotgan mumtoz durdona sanaladi. Muallif so‘z lug‘atida ishlatgan so‘zlar, iboralar ko‘lami va ma‘nolarini tavsiflash va yaxshiroq tushunish uchun mutafakkir ishlatgan so‘zlarning semantik teglari bazasini yaratish muhim. Shoir asarlaridagi tushunarsiz, izohtalab so‘z birliklarini tanlab, mazmun-mohiyatini izohlash, tizimlashtirish kitobxon uchun yozuvchi aytgan g‘oya haqida tasavvurga ega bo‘lishga imkon berishi to‘g‘risidagi ilmiy mulohazalar maqoladan o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: korpus, tarix, qiyosiy tahlil, muallif, semantik teg, mumtoz adabiyot, mutafakkir.

Аннотация: Уникальное лирическое творческое наследие Алишера Навои - классический шедевр, веками привлекавший внимание и внимание читателей. Важно создать базу данных семантических тегов слов, используемых мыслителем, чтобы описать и лучше понять объем и значение слов и фраз, используемых автором в словаре. В статье представлены научные соображения по выбору непонятных, поясняющих словесных единиц в произведениях поэта, трактовка содержания, систематизация

которых позволяет читателю составить представление о высказанной автором идее.

Ключевые слова: корпус, история, словарь, лингвистика, сравнительный анализ, семантический тег, поэтическое искусство.

Annotation: Alisher Navoi's unique lyrical creative heritage is a classic masterpiece that has attracted the attention and attention of readers for centuries. It is important to create a database of semantic tags of the words used by the thinker to describe and better understand the scope and meaning of the words and phrases used by the author in the dictionary. The article contains scientific considerations on the choice of obscure, explanatory word units in the poet's works, the interpretation of the content, the systematization of which allows the reader to get an idea of the idea expressed by the author.

Keywords: corpus, explanatory word, gazelle, devon, dictionary, linguistics, comparative analysis, semantic tag, poetic art.

Kirish. Har bir xalq, millat o'z ona tilini asrab-avaylash, saqlash, rivojlantirish va albatta uni dunyoga tanitishga harakat qiladi. Mamlakatimizda ham ona tilimizning rivoji uchun mustaqilligimiz qo'lga kiritilgandan buyon juda katta amaliy ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda tilimizni rivojlantirish va kelgusi avlodga bekam-u ko'st yetkazishda axborot-texnologiya vositalaridan foydalanish, tilimizni modellashtirish, elektron tizimga o'tkazish asosiy, dolzarb mavzulardan biridir. Tilshunoslikning bunday ishlari bilan shug'ullanuvchi yo'nalishi esa, hozirgi kunda zamonaviy tilshunoslik yo'nalishi hisoblangan korpus lingvistikasidir. Korpus tilshunosligi - ingliz tilida (yoki korpus) saqlanadigan "haqiqiy hayot" tilidan foydalanishning keng to'plamlari asosida tilni o'rganishdir - tilshunoslik uchun yaratilgan kompyuterlashtirilgan ma'lumotlar bazalari. Shuningdek, korpusga asoslangan tadqiqotlar sifatida ham tanilgan. Korpus lingvistikasining amaliy ahamiyati juda ham katta, shuningdek kompyuter texnikasining imkoniyatlari keng.

Jahon tillarining juda ko'pchiligi mukammallik darajasi va matnni ilmiy qayta ishlash imkoniyati bilan farq qiluvchi o'z milliy korpuslariga ega. Milliy til va

davlat tili taraqqiyotida milliy korpuslar ahamiyati va o'rnining qanchalik muhimligini bugungi tezkor davr ko'rsatmoqda. Nafaqat dunyo tili sanalgan ingliz, ispan, xitoy, arab, fransuz, rus, nemis tillarining milliy korpuslari yaratilgan, balki polyak, polyak-ukrain, chex, slovak, serb, xorvat, bosniya, bolgar, bolgar-rus, makedon, shotland, niderland, niderland-fransuz, shved, dat, norveg, island, farer, o'rta asr fransuz tili, ispan, italyan, portugal, rumin, litva, latish, grek, sharqiy arman, osetin, alban, hind, xett, fin, ural tillari, eston, veps, venger, udmurt, gruzin, ingliz-gruzin, lazgin, turk, tatar, tojik, boshqird, qrim-tatar, qalmiq, buryat, mongol, arab, ivrit, amxar, yapon, qadimiy yapon, baman, esperanto tillarining ham korpuslari mavjud. Dunyo kompyuter lingvistikasida milliy til korpusining mavjudligiga tilning yashovchanlik va kompyuter tiliga aylanish mezoni sifatida qaralmoqda. Kompyuter lingvistikasi tilshunoslikning mustaqil va muhim bo'limi sifatida rivojlanib borayotgan soha hisoblanib, millat istiqboli va ma'naviy dunyosining rivojlanishi uchun muhim yo'nalishlardan biri ekanligi jahon tajribasidan ma'lum. Jahonda kompyuter lingvistikasining milliy til korpusining mavjudligiga tilning yashovchanlik va kompyuter tiliga aylanish mezoni sifatida qaralayotganligidan kelib chiqib, o'zbek tilining ham ko'p asrlik milliy-madaniy merosdan foydalanish imkonini oshirish, kengaytirish maqsadida kompyuter lingvistikasi sohasini rivojlantirish o'ta muhim va dolzarbdir.

Metodlar. Korpus lingvistikasi - bugungi kun ilmi uchun muhim istiqbolli yo'nalish hisoblanib, nafaqat tilshunoslikda balki tarix fanining o'qitilishida ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bunday korpuslar orqali tilimiz, qadimgi va boy tariximiz, madaniyatimizdan tez va qulay ko'rinishda ma'lumot olish mumkindir. O'zbek tili milliy korpusini yaratish fan oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanib, tilni o'rgatishda lug'at boyligining kattaligini ko'rsata olishda, so'zning qo'llanish imkoniyatini u yoki bu grammatik konstruktsiya orqali tushuntirishda, misollar massivini ko'rsatishda korpus juda qo'l keladi. Korpus lingvistikasi tilshunoslikning jadal rivojlanayotgan sohasi, og'zaki, yozma yodgorliklar, milliy-madaniy merosni internet vositasi orqali o'zida tezlik bilan aks ettiruvchi axborot manbaidir. Qidiruv dasturiga bo'ysundirilgan matnlar yig'indisi,

mukammal tegga ega korpus lingvistik tadqiqotlar samaradorligini ta'minlashda barqaror lingvistik baza vazifasini bajara oladi. Korpus – tabiiy tilning elektron shakldagi, ma'lumotni tabiiy kontekstual shaklida saqlaydigan, til hodisalarini har tomonlama, chuqur, ob'ektiv o'rganishga, elektron kutubxona, lug'at, grammatikalar yaratishga asos bo'ladigan tizim. U tilni tadqiq etish (so'zning o'zgarishi, istorizm, neologizmning vujudga kelishi, ma'no kengayishi, torayishi, yangi frazeologizmlarning paydo bo'lishini kuzatish) da, lingvodidaktika va lug'at tuzishda zamonaviy, keng imkoniyatli dasturlashtirilgan tizimdir.

Muhokama. Alisher Navoiy ijodining yirik qismi hisoblangan “Xazoyin ul-maoniy” xazinasining “Badoye' ul-vasat” devonidagi jami 650 g'azalda uchraydigan notanish so'zlar izohlari korpusga jamlanishi, XXI asr kitobxoniga mutaffakkir ijodi bilan chuqurroq tanishish imkonini beradi, shuningdek, baytning ham mazmuni osonlik bilan oydinlashadi. Natijada mumtoz adabiyotimizga aholining juda keng qatlamini tushunishi va qiziqishini yanada kuchaytiradi. Mualliflik korpuslari orqali nafaqat ilmiy izlanuvchi, talaba yoki o'qituvchi balki har bir Navoiy ijodini o'rganuvchi, unga qiziquvchi ham shoir asarlari bo'yicha behad ulkan axborot hajmiga ega bo'ladi.

Mazkur devondagi g'azallarni tahlil qilish jarayonida ko'plab bir so'zlarning o'nlab ma'nolarda kelganligiga guvoh bo'lamiz, bu Navoiyning tengsiz so'z ustasi ekanligini isbotlasa, yana bir jihati turkiy so'z imkoniyatlarining naqadar keng ekanligidan dalolat beradi. Devonda uchraydigan avroq, *ahl, dahr, mehr, la'l, lutf, quyosh, jins, jism, jola, jom, jon, bahra, mavzun, majma', mazbut, mamlu, mezon, misol, nazar, nasm, na'l, naql, no'sh, naqsh, nesh, nigor, ovuch, odat, ozoda, ozor, oy, oyin, savod, sarv, safo, safha, saqat, siym, sin, sipah, sifat, timsol, tig'* kabi so'zlarning o'nlab, balki undan ham ko'p ma'nolari (shakldoshlik xususiyati) mavjud. Bu kabi tarixiy so'zlarning leksek ma'nosidan tarix fani sohasining mutaxassislari ham xabardor bo'lishi lozim. G'azallardagi ushbu so'zlarning ma'nosi akademik E. I. Fazilov tahriri ostida akademik A.N. Kononov, filologiya fanlari doktorlari A.P.Qayumov, Sh.Shukurov, A.H.Hayitmetovlar hammulliafligida mukammal tartibda tuzilgan “Alisher Navoiy asarlari tilining

izohli lug‘ati” dan foydalanib 650 ta g‘azaldagi bugungi kitobxon uchun tushunarsiz bo‘lgan so‘zlar tahlil qilingan.

Talmeh (arabcha, “chaqmoq chaqish”, “nazar tashlamoq”) san‘atida shoir she’rda o‘tmishdagi biror tarixiy shaxs yoxud voqeaga ishora qiladi va uning yordamida fikr yo tasvir ta’sirchanligiga erishiladi. Talmeh she’riy san‘ati she’riyatda bir ishora orqali chuqur ma’noni ifodalash, aks ettirish imkonini beruvchi badiiy san‘at hisoblanadi. U istiora, tashbeh kabi san‘atlardan farqli o‘laroq ijodkorga tarixiy yo afsonaviy voqealarga, masallar, mashhur asarlar va qahramonlar obraziga ishora qilish va shu yo‘l bilan o‘z fikrini mo‘jaz holda kuchaytirish uchun imkoniyat tug‘diradi. Navoiy g‘azallar orqali insonlarni komillik, odamiylik tuyg‘ulari bilan oshufta qilish, ham ruhan, ham ma’nan yetuklikka intilishlarini istagani holda Islom dinining muqaddas kitobi Qur’oni Karimda nomlari zikr etilgan Payg‘ambarlarning nomlaridan ta’lmeh san‘atining asosi sifatida foydalangan. Nuh (a) va Sulaymon (a) haqida turli xalqlarda juda ko‘plab afsona va rivoyatlar mavjud. Nafaqat turkiy, balki fors, arab shoirlari o‘z she’rlarida Nuh (a) va Sulaymon (a) haqidagi hikoya va ularning hayotiga bog‘liq voqealardan foydalanganlar. “G‘aroyib us-sig‘ar” devonida ham “Rafiqing toyir andoqkim Sulaymon ollida hudhud”, “Sulaymondek bu vodiy ichra barbod o‘ldi chandinlar” “Gar Navoiyg‘a Sulaymon mulkicha bordur ne tong”, “Gar Sulaymon majmaida bo‘lmag‘ay juz Ahraman” kabi Sulaymon (a) nomi bilan bo‘liq misralarni tushunish uchun kitobxon, avvalo, diniy manbalardan va uning nomi bilan bog‘liq bo‘lgan rivoyatlardan xabardor bo‘lishi kerak. Qur’oni Karimning yigirma yettinchi “Naml” surasida Sulaymon payg‘ambar haqida bir qadar batafsil to‘xtalib, Sulaymon (a) Olloh taoloning payg‘ambari bo‘lish bilan birga yana jamiki ins-u jin, parranda-yu darranda olamiga podshoh ham qilingani to‘g‘risida hikoya qilinadi. Mumtoz adabiyotda Sulaymon obrazi qudrat, dabdaba va hashamat timsoli hisoblansa, chumoli (mo‘r) – xokisorlik, o‘jizlik va donolikning timsoli sifatida ifoda etilgan bo‘lib, ko‘plab g‘azallarda bu obrazlarga bir baytda murojaat etadi. Devondagi 157-g‘azalda fikrimizga dalil bo‘ladi:

Ne yellanmaqdur, ey shah, mo‘r xaylidek cherigdinkim,

Sulaymondek bu vodiy ichra barbod o‘ldi chandinlar.

Baytdagi yellanmaq – havolanmoq, mo‘r xayli – chumoli to‘dasi, cherig – qo‘shin, barbod – yo‘qqa chiqmoq, chegara, chandin – sanoqsiz izohtalab so‘zlardir. Bilamizki, Sulaymon ins-u jinslar, hayvonlar tilini bilgan, ular Sulaymon alayhissalomga bo‘ysungan. Bu Alloh taolo tomonidan ato etilgan buyuk qudrat, lekin shunchalik qudratga ega bo‘lmasin, Sulaymon kabi baqo vodiysiga ketganlar talaygina, shunday ekan chumoli to‘dasidek qo‘shinga ega bo‘lgan shohning havolanishiga ne hojat?!

Gar Sulaymon majmaida bo‘lmag‘ay juz Ahraman,
Kimga ul majma‘ aro, yo rab, nido qilg‘ay surush.

Shoir ushbu baytda agar podshohning atrofini devlar egallab olishgan bo‘lsa, farishtalarning nidosini kim ham eshitadi degan fikrni ifodalamoqda va shu maqsadda Sulaymon va Axraman obrazlaridan foydalanmoqda. Axraman obrazi mumtoz adabiyotda Shaytonning muqobili sifatida ham qo‘llanadi .

Nuh umri-yu Sulaymon mulkiga yo‘qtur baqo,
Ich, Navoiy, bodakim olam g‘ami behudatur.

Bu baytda ikki paygambarning nomlari keltirilishi diqqatga sazovor. Baytlarda juda ko‘p marotaba payg‘ambarlarimizning nomlari ularning ibratli hayotlari va so‘zlari zikr etilishi Navoiyning din ilmini mukammal bilganligi, Qur‘oni Karimdagi sura va oyatlarga tez-tez murojaat etganini anglash mumkin. Hazrat Navoiy butun hayoti va ijodini Qur‘on oyatlari, hadislar asosiga qurgan komil musulmonning ibratli namunasidir . Nuh (a) – islomiyatdan avval o‘tgan payg‘ambar. “Nuh” surasi muqaddas kitobning 71-oyatda keltirilgan bo‘lib, Qur‘oni Karimda 33 marta nomi zikr etilgan “Nuh alayhissalom o‘z qavmlari orasida to‘qqiz yuz ellik yil turib, ularni Ollohning diniga da‘vat qilgan payg‘ambar hisoblanadi ”. Nuh zamonasida buyuk to‘fon hodisasi sodir bo‘lgan. Nuh (a) kema yasab, har bir hayvondan bir juftidan, barcha o‘simliklardan namuna olgan hamda Haqqa imon keltirganlarga najot bergan. Alisher Navoiy nafaqat lirik janrda, balki nasriy asarlarida ham Nuh payg‘ambar haqida muhim ma‘lumotlar yozadi. Jumladan, “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida shunday yozadi: Nuh

payg'ambar salavotullohu alayhning uch o'g'lig'akim, Yofas va Som va Homdur yetushur. Va bu mujmal tafsili budurki, Nuh alayhissalom to'fon tashviridin najot va aning mahlakasidin hayot topti, olam ma'murasida bashar jinsidin osor va inson nav'idin namudor qolmaydur erdi. Yofasniki, tavorix ahli Abut-turk bitirlar, Xito mulkiga yibordi va Somniki, Abul-furs bitirlar Eron va Turon mamolikining vasatida voli qildi va Homniki, Abul-hind debdurlar, Hindiston bilodig'a uzatti. Shuningdek, ushbu asarda keltirilishicha, bugungi bashariyat asli Nuh (a)ning uch o'g'li avlodidanligi sabab "Odami soniy" – Ikkinchi odam Ato deb ham atashadi.

"Nuh umrin hosil etsang, ganji Qorun qozg'anib", "Hayf erur gar bo'lsa umri Nuh uchun sayfalg'udek", "Nuh to'fonimu ashkim saylining tug'yonimu?"

Maqominga yetayin deb Navoiy aylar sayr,

Gahe Ajam bila Nerez, gahe Hijoz-u Iroq ..

Yuqoridagi baytda shoir bir baytda to'rt mamlakat nomini keltirish orqali go'zal talmeh san'atinining betakror namunasi yaratgan.

Navoiy ko'plab g'azallarida tarixiy shaxslarga murojaat etgan, ularning nomlarini baytlarda keltirgan. Navoiy ijodida she'riy san'atning deyarli barcha turlaridan samarali va mohirona foydalana olgan. Masalan, *talmeh* she'riy san'atining juda ko'plab nazmiy janrlarida, xususan g'azallarda kiritilishi ham tarixiylik, ham ilmiylik, ham badiiylik kash etadi. "Badoye' ul-vasat" devonida 150 ga ayqin tarixiy shaxslar, tarixiy joy nomlari haqida ham ma'lumotlar berilgan. Quyida devonda talmeh she'riy san'atining qo'llanilishi bo'yicha tahlillar keltirildi.

"Badoye ul-vasat" 3-g'azal 4-bayt

Etnasa gardi rahing ko'hli bo'lub **Ruhulloh**

Ojiz aylar chog'i xuffosh amosig'a davo.

Iso Masihning
laqabi

"Badoye ul-vasat" 69-g'azal 1-bayt

Taxtu johing kishvari mulki **Skandar** bo'ldi, tut,

Xizr umri ham bu mulk uzra muyassar bo'ldi, tut

Iskandar
Zulqarnayn

"Badoye ul-vasat" 69-g'azal 2-bayt

Buyla mulku umrdin so'ng jinu insu vahshu tayr

Hukmu amringg'a **Sulaymond**ek musaxxar bo'ldi, tut.

Payg'ambar
Dovud
payg'ambarning
farzandi

“Badoye’ ul-vasat” 69-g’azal 2-bayt

“Badoye’ ul-vasat” 69-g’azal 6-bayt

Bazmi ishqing bodasin **Kavsar** deyin yo **Salsabil**,

Jomi Jam ul jonfizo sahbog’a sog’ar bo’ldi, tut.

“Badoye ul-vasat” 33-g’azal 1-2-bayt

Dardi hajringa ul ikki la’li xandondur davvo

Kim, o’lar **Iso** dami-yu obi hayvondur davvo.

“Badoye ul-vasat” 452-g’azal 5-bayt

Tuzaldi **Nuxning** to’fonidin so’ng dahr-u ashkimdin

Qiyomat oshkoro bo’ldi ul t o’fon-u bu to’fon

Jannatdagi hovuz
nomlari

Payg’ambar.
 (“Odami soniy”
Ikkinchi Odam Ato
deb ataladi)

Xulosa. O’z kelajagini o’ylagan har bir davlat jamiyat hayotidagi shaxsga taalluqli barcha ijtimoiy ta’sirlarni insonning rivojlanishi uchun, uning o’zligini anglashi va namoyon qila olishi uchun maqsadli ravishda yo’naltira olgan bo’lishi kerak. Navoiy asarlarida yuksak badiyat bilan kuylangan umuminsoniy fazilatlar bugungi kunda ham alohida ahamiyat kasb etadi. Navoiy asarlari bugungi kunda yoshlarni milliy istiqlol g’oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga, ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, xalqparvarlik, burchga sadoqat, mehr-muhabbat tuyg’ularini kamol toptirishga, yosh avlod qalbida Vatanga bo’lgan muhabbat hissini oshirishga xizmat qiladi. Yoshlarimiz Navoiyni qanchalik chuqur va puxta bilsa, ma’rifat, ezgulik, komillik sirlarini shancha kengroq egallaydi. Navoiyning so’zlari diliga o’rnashgan odam, istasin, istamasin odamiylik sharafi va kuch-quvvatini idrok etadi. Navoiy saboqlariga amal qilgan kishi o’z-o’zidan xalq dard-u tashvishlarini yengillatishga bel bog’laydi, fikrni-fikrsizlikka, ilm-ma’rifatni - nodonlikka va jaholatga qarshi qurol o’rnida ishlatadi.

Mamlakatimizda ta’lim tizimini isloh qilish orqali yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar etib voyaga yetkazish bosh vazifa sifatida qo’yilmoqda. Ta’limning maqsadi, eng avvalo, inson ongini rivojlantirishdir. Chunki har qanday mamlakatning kelajagi, ertangi kuni uning tabiiy boyliklariga emas, balki kelajak avlodlarining saviyasiga bog’liqdir. O’zgarishlar davrida ta’lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo

etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantirilganligi bois ham ta'lim sohasi mamlakat taraqqiyotining muhim strategik yo'nalishi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. – Toshkent: Sharq, – B. 118.
2. Alisher Navoiy. G'aroyib us-sig'ar. – Toshkent: Tamaddun, 2011. – B. 763.
3. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'ninchi jild. Muhokamat ul lug'atayn. Toshkent: G'afur G'ulom, – B. 508.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Uchinchi tom. G'aroyib us-sig'ar. – Toshkent: Fan, 1989. – B. 67.
5. Ishoqov Yo. Navoiy poetokasi. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 166.
6. Ishoqov Yo. So'z san'ati so'zligi. – Toshkent: O'zbekiston, 2013. – B. 203.
7. Manzar Abdulxayr. Navoiy asarlarining izohdi lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2018. – 103.
8. Rahmonov R. Navoiy – buyuk Islom shoiri.<https://saviya.uz/ijod/adabiyot-shunoslik/navoiy-buyuk-islom-shoiri/>
9. Srojiddinov Sh. Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili. Toshkent: Akademnashr, 2011. – B. 253.
10. Yusupova D. Adabiyot. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B. 60.
11. Qur'oni Karim. O'zbekcha izohli tarjima (Alouddin Mansur tarjimasi). – Toshkent: Cho'lpon, 1991. – B. 271